

TARJIMA USULLARINING NAZARIY ASOSLARI VA BADIY TARJIMADA QO'LLANILISHI.

Budikova Marg'uba Xoshimovna

mustaqil izlanuvchi

Andijon davlat tibbiyot instituti

budikova@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada tarjima usullarining nazariy asoslari va ularning badiiy tarjimada qo'llanilish xususiyatlari tahlil qilingan. Ijodiy, so'zma-so'z va erkin usullarining semantik va uslubiy jihatlari tadqiq etilgan. Gyote asarlarining o'zbekcha tarjimalari misolida tarjima jarayonidagi lisoniy va madaniy transformatsiyalar o'rganilgan. Xulosalarga ko'ra, tarjima usulining to'g'ri tanlanishi badiiy asarning g'oyaviy-estetik qiymatini saqlashda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: tarjima nazariyasi, ijodiy tarjima, so'zma-so'z tarjima, adaptatsiya, ekvivalentlilik, badiiy uslub.

Аннотация. В статье проанализированы теоретические основы методов перевода и особенности их применения в художественном переводе. Исследованы семантические и стилистические аспекты творческого, буквального и свободного методов. На примере узбекских переводов произведений Гёте изучены языковые и культурные трансформации в процессе перевода. Согласно выводам, правильный выбор метода перевода является решающим фактором в сохранении идейно-эстетической ценности художественного произведения.

Ключевые слова: теория перевода, творческий перевод, буквальный перевод, художественный стиль.

Abstract. The article analyzes the theoretical foundations of translation methods and the features of their application in literary translation. The semantic and stylistic aspects of creative, literal, and free methods are investigated. Using Uzbek translations of Goethe's works as an example, the linguistic and cultural transformations in the translation process are examined. According to the conclusions, the correct choice of translation method is a decisive factor in preserving the ideological and aesthetic value of a literary work.

Keywords: translation theory, creative translation, literal translation, adaptation, equivalence, literary style.

Kirish. Tarjima — xalqlar o'rtasidagi ma'naviy va madaniy aloqalarni mustahkamlovchi lisoniy jarayon bo'lib, uning tarixi qadim davrlarga borib taqaladi.

Tarjima nazariyasida turli yondashuv va usullar shakllangan bo'lib, ular adabiy asarlarning to'g'ri va ta'sirli tarjimasini uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, so'zma-so'z, erkin, ijodiy, adaptatsiya, ekvivalentlilik kabi usullar adabiy tarjimada turlicha namoyon bo'ladi. Ushbu maqolada tarjima usullarining nazariy xususiyatlari va ularning adabiy tarjima amaliyotidagi qo'llanilishi tahlil etiladi. "Tarjima – lisoniy, adabiy-estetik hodisa, so'z san'ati, tarjimon esa ijodkordir"- degan edi o'zbek tarjimashunosligining asoschisi deya haqli ravishda e'tirof etilgan olim G'aybulla Salomov. Tarjima – bu ulkan mehnat va mashaqqatlar evaziga yuzaga keladigan sa'nat bo'lish bilan bir qatorda, millatlar orasida bevosita ma'naviy va madaniy aloqa qilish ko'prigidir. Chunki u madaniy boyliklar, insonlarning ko'p asrlik ezgu armonlari, g'oya va qarashlari jamlangan asarlarini o'zga til sohibi bo'lmish kitobxonga yetkazadi. Tarjima turli xalqlar adabiyotining o'zaro aloqasi va bir-biriga ta'siri jarayonini tezlashtiradi. Tarjima tillarning kamoloti uchun zaruriy vosita sifatida, ularning rivojlanish sur'atini jadallashtiradi, lug'at boyligini oshiradi va takomillashtiradi. Tarjima inson ma'naviy hayotini boyitadi, ona tilining imkoniyatlarini ro'yobga chiqaradi, uni serjilo qiladi. Tarjima tufayli kitobxon tafakkuri charxlanib, yangi g'oyalar, tushunchalar bilan boyiydi. Jamiyatda yangicha munosabatlar, qarashlar qaror topishiga hizmat qiladi. Adabiyotga yangi obrazlar, badiiy-tasviriy vositalar hadya qiladi. Bir so'z bilan aytganda, tarjima – asliyatni qayta yaratish, qayta talqin etish san'atidir. Zamonlar osha tarjimaga bo'lgan talablar yangilana boradi. Har bir tarjima asari - o'z davrining maxsulidir. Bir asr oldin muayyan bir badiiy asarning o'zbek tiliga qilingan tarjimasini bilan uning keyingi davrlarda bunyod etilgan tarjimalari bir-biri bilan qiyoslansa, bundan turli davrlarda yashagan tarjimonlarning asar muallifini tushinish darajasi, ularning mahorati ko'zga yaqqol tashlanadigan tafovutnigina emas, balki adabiy tilning turli davrlarda har xil kamolat darajasida bo'lganligini ham ko'rish mumkin. Ammo tarjimaning ijodiy xarakteri, qayta yaratish san'ati ekanligi o'zgarmaydi. Muallif yaratgan badiiy-estetik vokelikni to'laligicha idrok etish uchun tarjimon keng mushahada quvvatiga ega bo'lishi, badiiy asar tarkibidagi lisoniy vositalarning mazmuniy va uslubiy-estetik jihatlarini to'g'ri anglashi, shu bilan birga muallif nazarda tutkan bosh g'oyani, uning niyat va maqsadlarini to'la –to'kis tasavvur etishi zarur. Asar asliyatda o'z kitobxoniga qanday badiiy-estetik zavq baxsh etkan bo'lsa, uning tarjimasini ham xuddi shunday taasurot in'om etishi kerak.

Kitobxon tarjimada shavq-zavq o'yg'ota olmaydigan asarni muallif tomanidan past saviyada yaratilgan deb baholaydi, ya'ni xom-xatala tarjima kitobxon tasavvurini chalg'itadi. Shuning uchun asliyat va tarjima tillari leksik, grammatik va

stilistik hodisalari o'rtasidagi uyg'un hamda tafovutli jihatlarini puxta o'zlashtirib olgan holda, asliyatning shakl va mazmun birligini ona tili vositalari yordamida qayta yaratish kerak. Bu tamoilga rioya qilmaslik tarjimada aniqlikning, to'la-to'kislikning, demakki, ifoda me'yorining buzilishiga, harf xo'rlikning sodir bo'lishiga olib keladi. Shuning uchun tarjimon asl nusxani bekami- ko'st talqin etishi kerak. Tarjimaning ko'lami va taraqqiyoti har bir xalqning ma'rifiy darajasiga bog'liq, o'z navbatida, u millatning ijtimoiy tafakkuriga samarali ta'sir yetadi va shu bilan birga tarjima jarayonida amalga oshgan tarjima usullari ham muhim rol o'ynaydi. Tarjima paydo bo'libdiki, asliyatni ona tiliga qanday o'girish lozim - so'zma - so'zmi yoki erkin tarzda - degan masala tarjimonlar oldida ko'ndalang turgan muammo sanaladi. XX asr boshlarida ijod qilgan tarjimonlar so'zma-so'z tarjimini yoqlab chiqqanlari holda, amaliy faoliyatlarida shu usuldan ko'proq foydalanib kelgan bo'lsalar, ko'pchilik ijodkorlar erkin tarjimini afzal ko'rib, tarjimon asliyatning harfini emas, ruhini, so'zini emas, mazmunini, shaklini emas, unda mujassamlashgan voqelikni bera bilishi kerak, degan nuqtayi nazarni olg'a surganlar. Ammo masalani nazariy hal qilish lozimligi hech kimning hayoliga kelmagan. Bu esa tarjima jarayoniga turli yondashuvlarni keltirib chiqargan. Shu bois biz tarjimaning ijodiy tarjima, so'zma-so'z tarjima, erkin tarjima, idiomalashtirilgan tarjima, yekivalentlilik, umumlashtirish, transliteratsiya va adaptatsiya usullariga to'xtalib o'tmoqchimiz.

Ijodiy tarjima usuli – bu tarjimon tomonidan asarning ma'nosini, ruhini, uslubini saqlagan holda badiiy yo'l bilan ifodalash usulidir. Lisoniy vositalarning milliy-tarixiy, ijtimoiy va obrazli-hissiy hususiyatlari asliyatga hos va mos tarzda talqin qilinadi. Unda tarjimondan ma'lum darajada ijodiy yondoshish, yaratuvchanlik talab qilinadi. Ijodiy tarjima usulining asosiy xususiyatlari asar mazmun va ma'nosining saqlanishi, so'zlarning ifoda shaklini o'zgarishi mumkinligi, tilning badiiy ifodalari, obrazlar va uslubining saqlanganligi, zarur bo'lsa, qisqartirish, qo'shimcha qo'shish yoki qayta qurish mumkinligi, asl matndagi madaniyatga xos realiyalarni tarjima tili madaniyatiga moslashtirish mumkin. Ijodiy tarjima usuliga misol: “Ich habe so viel: und ohne dich ist doch alles nichts” („die Leiden des jungen Werthers“) – Menda barcha ne'matlar bisyor, ammo sensiz – dunyo ma'nosiz. Bu tarjimada Verterning ichki iztirobi, muhabbatsiz hayotning mazmunsizligi nafaqat so'z, balki hissiyot orqali berilgan.

Boshqa bir misolni tahlil qilamiz: “Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen” (“Wahlverwandtschaften“) Hayot – oqar suv: u hech qachon bir xil bo'lolmas. Bu yerda muallifning fikri o'zlashtirilib, uni o'quvchiga nafaqat ma'no,

balki ruh va falsafa bilan yetkazishga harakat qilingan. Yana bir misolning asliyat va tarjimasiga e'tibor qaratamiz:

Mephistopheles: Ein Teil von jener Kraft,
 Die stets das Böse will und stets das Gute schafft.

(Göthe, Faust. 1969. S.170)

O'zbekcha tarjima: Mefistofel: Men – hargiz yomonlik tilab,
 Yaxshilik qilg'uvchi kuchning bir qismi.

(E.Vohidov tarj. 1985. B.44)

Bu misolda E. Vohidov asliy ma'noni, falsafiy ruhni va badiiy ta'sirni saqlagan holda, matnni ijodiy qayta ifoda qilgan ya'ni ijodiy tarjima usulini qo'llagan. U harfiy yoki so'zma-so'z tarjima qilmagan uning tarjimasini mazmun va ruhni yetkazishga qaratilgan. Erkin tarjima emas, chunki mazmun o'zgarmagan.

Yani bir tarjima usuli haqida fikr yuritamiz. Bu **so'zma-so'z tarjima usuli**. Bu usul asarni hijjalab o'girish orqali uning mazmunini soxtalashtiradigan, hissiy-ta'sirchan xususiyatini, badiiy-obrazli asosini xiralashtiradigan, tarjima tili me'yor va madaniyatini barbod etadigan, binobarin, asliyat tugal adekvat tarjimasini sifatida qabul qilib bo'lmaydigan ikkilamchi matnga aylantiradi. Bu tarjima usulida asliyat tarkibidagi so'z birikmalari, barqaror iboralar, grammatik qurilish, so'z tartibi aksaryat hollarda tarjima tili qonuniyatlariga moslashtirilmaydi. Ko'pchilik lisoniy vositalar matniy holatlariga, vazifaviy jihatlariga, davriy va milliy xususiyatlariga qarab emas, balki lug'aviy ma'nolariga qarab o'giriladi. Bu hol milliy - tarixiy va hissiy –ta'sirchan lisoniy vositalarning qo'shimcha xususiyatlaridan xoli uslubiy betaraf, nursiz so'z va so'z birikmalari yordamida talqin etishga olib keladi. Darhaqiqat, so'zma-so'z amalga oshirilgan tarjima asar milliyligi va badiiyligini tashkil etadigan barcha unsurlarni juda xira talqin etadi. Asar yaratilgan davr bo'yog'i, uning musiqiyliigi va ritmi, hissiy-obrazli vositalari, personajlarning nutqiy tasviri, yozuvchining individual-ijodiy uslubi – bularning hammasi deyarli yo'qqa chiqadi. So'zma-so'z tarjima kitobxonni asar mazmuni bilan umumiy tanishtirgan holda, mukammal badiiy tarjima yaratish uchun xomaki matn sifatida xizmat qilishigina mumkin. Masalan, Erkin Vohidov Gyotening "Faust" fojiasini o'zbek tiliga Boris Pasternakning ruscha tarjimasidan o'giranida shu asarning N.Xolodkovskiy rus tiliga ag'dargan ruscha tarjimasidan taglama o'rnida foydalangani va bu matnni unga so'zsiz yordami tekkani haqida gapirgan. Shuni ham qayd qilish lozimki, taglama badiiy nutqga hos xususiyatlardan birortasini ham o'zida mujassam etmasligi tufayli hech qachon nazariy umumlashtirish materiali sifatida xizmat qila olmaydi. So'zma-so'z tarjima kitobxonni asar mazmuni bilan

umumiy tanishtirgan holda, mukammal badiiy tarjima yaratish uchun xomaki matn sifatida xizmat qilishigina mumkin. Masalan, Erkin Vohidov Gyotening "Faust" fojiasini o'zbek tiliga Boris Pasternakning ruscha tarjimasidan o'g'irganida shu asarning N.Xolodkovskiy rus tiliga ag'dargan ruscha tarjimasidan taglama o'rnida foydalangani va bu matnni unga so'zsiz yordami tekkani haqida gapirgan. Shuni ham qayd qilish lozimki, taglama badiiy nutqga hos xususiyatlardan birortasini ham o'zida mujassam etmasligi tufayli hech qachon nazariy umumlashtirish materiali sifatida xizmat qila olmaydi. Misil orqali tahlil qilamiz: Nemischa asl matn (Faust, "Nacht" sahnasidan)

"Ich habe, ach! Philosophie,
Medizin und Jurisprudenz und Theologie,
Mit eifer studiert, die mich mürbe gemacht;
So'zma-so'z o'zbekcha tarjima
"Men bor, afsus! falsafa,
tibbiyot va huquqshunoslik va ilohiyot,
bilan shiddat bilan o'rgandim, ular meni charchatdi";

Ushbu misoldan ko'rinib turibiki so'zma-so'z tarjima usuli Goethe kabi murakkab, she'riy, falsafiy asarlarda to'liq ruhiyat va ohangni yetkazish uchun deyarli samarali emas. Bu usul ilmiy, yuridik, texnik matnlarda aniq va to'g'ri tarjima qilish uchun foydalidir, chunki u har bir so'z ma'nosini saqlaydi. She'riy, badiiy asarlarda, ayniqsa Goethe kabi hayotiy falsafiy mazmunlari ko'p bo'lgan asarlarda erkin tarjima, ekvivalentlik yoki adaptatsiya usullari ko'proq qo'llaniladi, chunki ular tilning tabiiyligini va kitobxonga ta'sirini saqlab qolishga yordam beradi.

Tarjima amaliyotining yana bir usullaridan biri - **erkin tarjima usulidir**. O'tkan asarning o'rtalarigacha bu usulga tez-tez murojat qilingan. Bunda tarjimon asliyatning shaklini to'la e'tibordan soqit qilgan holda, mazmunini o'z so'zlari bilan sodda va qisqa tarzda bergan. Asardagi personajlar nutqini tasvirini qayta tiklashga, badiiy- tasviriy vositalar vazifalarini qayta yaratishga deyarli e'tibor qilinmagan. Ba'zan masala shu darajaga borib etardiki, tarjimonlar parchalar mazmunini, personajlar xususiyatlarini o'zlaricha o'zgartirganlar, asardagi ayrim tasvirlarni tarjimada tushirib qoldirganlar, butun boshli voqealarni o'zlaridan qo'shganlar. Hatto asardagi qahramonlar nomlarini o'z vatandoshlari nomlari bilan almashtirganlar. Oqibatda, muallif asari tanib bo'lmas darajada o'zgargan. Asarni soddalashtirilgan va qisqartirilgan tarzda o'qigan o'zga millat kitobxonini muallif ijodi haqida noto'g'ri tasavvurga ega bo'lgan. Xulosa qilib aytganda, erkin tarjima orginal asarni tarjimon tomonidan badiiy yoki uslubiy o'zgarishlar bilan ifodalanishiga aytiladi. Tarjima

amaliyoti rivojlanib borib, erkin tarjima usuli ham samarali tarjimalar yaratila boshlandi. Quyidagi misol orqali tahlil qilamiz

Asliyatda:

„O liebe Hand! so göttergleich!

Die Hütte wird durch dich ein Himmelreich.

Und hier!

(Er hebt einen Bettvorhang auf.)“

O‘zbekcha tarjima (Erkin Vohidov, 1985):

“Нозик бармоқларинг сенинг баногоҳ

Шу оддий кулбани қилмиш саждагоҳ.

Бунда эса ...

O‘zbekcha tarjimada nemischa gaplar so‘zma-so‘z emas, balki badiiy uslubda, she’riy tarzda ifodalangan. "O liebe Hand! so göttergleich!" — “Нозик бармоқларинг сенинг баногоҳ” deb tarjima qilingan. Bu yerda “göttergleich” (xudolar kabi) so‘zining ma’nosi erkin ifodalanib, “баногоҳ” (kutilmaganda, ajoyib tarzda) bilan badiiy ravishda moslashtirilgan. “Die Hütte wird durch dich ein Himmelreich.” — “Шу оддий кулбани қилмиш саждагоҳ.” tarzida tarjima qilingan. Bu yerda “kulba” (kattaroq o‘rniga oddiy joy), “sajdagoh” (muqaddas joy, jannat o‘rniga) so‘zlari orqali erkinlik bilan madaniy va badiiy moslashuv amalga oshirilgan. Tarjimada asarning hissiy-ruhiy ohangi, badiiy ifodasi, metaforik obrazlar saqlangan, lekin matn qattiq so‘zma-so‘zlikdan qochgan. Bu yerda Erkin Vohidov erkin tarjima usulidan foydalangan. Tarjimon faqat so‘zlarning to‘g‘riligiga emas, balki asarning badiiy ruhiyatiga, metafora va obrazlariga, o‘zbek tilining she’riy uslubiga moslashishga e’tibor qaratgan. Shu bois Erkin Vohidovning ushbu tarjimasi erkin tarjima usuliga ijobiy natijasi bo‘la oladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda deskriptiv tahlil, qiyosiy tahlil, lingvistik-stilistik tahlil usullari qo‘llanildi. Gyote asarlarining o‘zbek tiliga qilgan turli tarjimalaridagi lisoniy vositalar tahlil etildi va ularda qo‘llanilgan tarjima usullari (ijodiy, so‘zma-so‘z, erkin) ilmiy jihatdan tasniflandi. Asosiy tahlil bir nechta tildagi adabiy asarlardan tarjima qilingan misollar asosida amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari. Ijodiy tarjima usulida ma’no, ruh va uslubiy ko‘rinishlar saqlanib, muallif niyatiga yaqin ifoda shakllantiriladi.

So‘zma-so‘z tarjima natijasida asarning badiiyliги va ta’sirchanligi ancha susayadi, lisoniy me’yorlar buziladi.

Erkin tarjima esa ko‘pincha asarning mazmunini o‘zgartirib yuboradi, bu esa muallif ijodi haqida noto‘g‘ri tasavvur uyg‘otishi mumkin.

Muhokama. Tarjima usullarini tanlashda tarjimonning lisoniy bilimi, madaniy intuisiyasi va ijodiy tafakkuri hal qiluvchi ahamiyatga ega. Turli usullarning samaradorligi faqat tillar o'rtasidagi farqlarga emas, balki matnning janri, maqsadi va maqsadli auditoriyaga ham bog'liq. Xususan, badiiy asarlar tarjimasida ijodiy yondashuv va adaptasiya ko'proq talab etiladi. Shu bilan birga, lug'atga bog'liq bo'lgan so'zma-so'z tarjimalar faqat yordamchi vosita sifatida qaralishi kerak. Tarjima usullarini nazariy va amaliy jihatdan o'rganish orqali nafaqat tarjimonning mahorat darajasi oshadi, balki adabiy tarjimalarning sifati ham yuqori bo'ladi.

Xulosa. Tarjima usullarining to'g'ri tanlanishi badiiy asarning mazmun va ruhini saqlagan holda, maqsadli auditoriyaga to'g'ri etkazish imkonini beradi. Ijodiy, ekvivalentli va adaptasiya usullari asarning badiiy qiymatini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Bu sohadagi tadqiqotlar tarjima nazariyasini yanada boyitishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1.Rahimov X.R. Bugungi tarjimashunoslikning dolzarb muammolari // Tarjimaning lingvokognitiv, kommunikativ-pragmatik va lingvokulturologik aspektlari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami. – Andijon, 2015. – B.38.

2.Rahimov X.R. Qiyosiy uslubiyot va uslub tarjimasini. Ma'ruza tezislari // «Badiiy tarjima va o'zbek adabiyotining xalqaro aloqalari» nomli ikkinchi respublika anjumani materiallari. – Samarqand, 1991. – B.42 – 46.

3.Musayev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. Darslik. – T.: Fan, 2005

4.Umarxo'jayev M.E. Tarjima dunyosi va uning falsafasi // Tarjimaning lingvokognitiv, kommunikativ-pragmatik va lingvokulturologik aspektlari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami. – Andijon, 2015. – B.7.

5.Egamova Ya. Uslub va badiiy tarjima // «Prof. R.Qo'ng'urovning ilmiy merosi va o'zbek tilshunosligining dolzarb masalalari» mavzuidagi resp. ilmiy anjumani materiallari. – Samarqand, 2003.